

O'SMIRLIK DAVRI PSIXOLOGIYASI

Xalbayeva Gulnoza Arshidinovna

KDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası v/b dotsenti, PhD

Habibullayev Asadullo Akmalovich

KDPI o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19470664>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. O'smirlik bosqichida yuz beradigan jismoniy, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar, shuningdek, shaxsning shakllanish jarayoni ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada o'smirlarning o'zini anglash darajasi, mustaqillikka intilishi, emotsional beqarorligi hamda atrof-muhit bilan munosabatlari keng ko'lamda ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, o'smirlik davrida uchraydigan muammolar — stress, o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo'llari haqida tavsiyalar beriladi. Ota-ona, ustoz va jamiyatning o'smir tarbiyasidagi roli alohida ta'kidlanadi. Ushbu maqola o'smirlar bilan ishlovchi pedagoglar, psixologlar hamda ota-onalar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье подробно рассматриваются психологические особенности подросткового возраста. Анализируются физические, эмоциональные и социальные изменения, происходящие в период подростничества, а также процесс формирования личности. Особое внимание уделяется самосознанию подростков, их стремлению к самостоятельности, эмоциональной нестабильности и взаимодействию с окружающей средой. Кроме того, в статье освещаются основные проблемы подросткового возраста, такие как стресс, неуверенность в себе и трудности социальной адаптации, а также предлагаются пути их решения. Подчеркивается важная роль родителей, педагогов и общества в воспитании подростков. Данная работа может быть полезна педагогам, психологам и родителям.

ANNOTATION: This article provides a comprehensive analysis of the psychological characteristics of adolescence. It examines the physical, emotional, and social changes that occur during this developmental stage, as well as the process of personality formation. Particular attention is given to adolescents' self-awareness, their desire for independence, emotional instability, and interactions with their environment. In addition, the article discusses common problems faced during adolescence, such as stress, lack of self-confidence, and difficulties in social adaptation, and offers possible solutions. The important role of parents, teachers, and society in supporting adolescents is also emphasized. This article can serve as a useful resource for educators, psychologists, and parents.

Kalit so'zlar: O'smirlik davri, o'smirlik davri avtonomiyalari, akseleratsiya nazariyalari, psixologiya, emotsiya, ijtimoiylashuv, shaxs rivoji.

Ключевые слова: Подростковый возраст, автономия подростков, теории акселерации, Психология, эмоция, социализация, развитие личности

Keywords: Adolescence, adolescent autonomy, theories of acceleration, psychology, emotion, socialization, personality development

Kirish: O'smirlik davri inson hayotidagi eng muhim va murakkab bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davr bolalikdan kattalik sari o'tish jarayoni bo'lib, unda shaxsning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishida tub o'zgarishlar yuz beradi. Odatda 11–17 yosh oralig'ini

o'z ichiga olgan ushbu davrda o'smirning dunyoqarashi kengayadi, o'ziga va atrof-muhitga bo'lgan munosabati shakllanadi. Mazkur davrda o'smirlarning emotsional holati beqaror bo'lib, ular tez-tez kayfiyat almashinuvi, ichki kechinmalar va qarama-qarshiliklarni boshdan kechiradilar. Shu bilan birga, mustaqillikka intilish, o'z "men"ini anglash va jamiyatda o'z o'rnini topishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Bu jarayonlar o'smirlik davrining asosiy psixologik xususiyatlarini tashkil etadi. Shuningdek, o'smirlik davrida ijtimoiy munosabatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'smirlar tengdoshlari bilan yaqin aloqalar o'rnatadi, ularning fikri va bahosi muhim rol o'ynaydi. Ota-ona va ustozlar bilan munosabatlar esa yangi bosqichga ko'tariladi, ba'zan esa ziddiyatli holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, o'smirlik davri psixologiyasini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi. Ushbu mavzuni chuqur o'rganish o'smirlarni to'g'ri tarbiyalash, ularning muammolarini tushunish va samarali yechim topishda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism: Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlarga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Shu sababli bizda o'g'il va qizlarni 11-12 dan 15-16 yoshgacha o'smirlik yoshi deb hisoblanadi. Hozirgi davrda o'smirlarning voyaga yetkazishning o'ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari imkoniyatlari, xatti-harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizmlari mavjud. O'smirlik davri insonni bolalikdan - yoshlikka o'tuvchi va o'z navbatida boshqa davrlardan o'zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. Bu davr taxminan bolalarning 5-9 sinflarda o'qish paytlariga to'g'ri keladi va 11-12 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan davr oralig'ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1-2 yil ertaroq yoki kechroq kuzatilishi ham mumkin. O'smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda «o'tish davri», «og'ir davr», «inqiroz davri» kabi nomlar bilan ham ataladi. Bu davrning «og'irligi», «keskinligi», «murakkabligi» nimalar bilan asoslanadi? Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlarga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Shu sababli bizda o'g'il va qizlarni 11-12 dan 15-16 yoshgacha o'smirlik yoshi deb hisoblanadi. Hozirgi davrda o'smirlarning voyaga yetkazishning o'ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari imkoniyatlari, xatti-harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizmlari mavjud. O'smirlik davri Bolalikdan kattalikka o'tish davri. Fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolaning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi.

Hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi. Ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. Yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi. O'smirlar maktab, oila va jamiyatda o'quvchi bo'lib qolganliklari uchun ularni bola deb hisoblaydilar. Bularning bari o'smirning atrof-muhit salbiy ta'sirlarini tez idrok qilishga sabab bo'ladi. Hozirgi o'smirlar bundan 20,50 yil oldingi tengqurlariga qaraganda, tubdan farq qiladi. Kattalar bu voqelikni hisobga olmagan holda, zamonaviy o'smirlarga, uning o'ziga qachondir qo'llangan tarbiya medotlarini qo'llamoqchi bo'ladilar. O'smirning psixik o'sishini harakatga keltiruvchi kuch-uning faoliyatini vujudga keltirgan ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyati o'rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimining namoyon bo'lishidir. O'smirlik davrining og'ir, murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari:

jismoniy, axloqiy, aqliy, ijtimoiy va hu kabilarning mazmun mohiyat ham o'zgaradi. Bu davrda o'smir hayotida, uning ruhiyati, organizmning fiziologik holatlarida, uning ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'smirlik davrida organizmda tezkor o'sish va rivojlanish kuzatiladi. Bu jarayon ko'pincha akseleratsiya deb ataladi. Akseleratsiya natijasida: Bo'y tez o'sadi, tana vazni ortadi, gormonal o'zgarishlar yuz beradi. Mazkur o'zgarishlar o'smirning psixologik holatiga ham ta'sir qiladi. Masalan, gormonal o'zgarishlar sabab: Asabiylik kuchayadi, tez jahli chiqadi, o'ziga ishonchsizlik paydo bo'lishi mumkin. Shu bois jismoniy rivojlanish bilan birga psixologik qo'llab-quvvatlash ham muhimdir. Bundan tashqari, bolaning qiziqishlari tizimi, ijtimoiy yo'nalganligi qaytadan shakllanadi, o'z-o'zini anglash, baholashi, qadriyatlarini o'zgaradi. Uning o'z "men"i va shu "men"ning ahamiyati ortadi. O'smirlik yoshida bolalikdan kattalik holatiga ko'chish jarayoni sodir bo'ladi. O'smirlarda psixik jarayonlar Keskin o'zgarish bilan aqliy faoliyatida ham burilishlar seziladi. Shuning uchun shaxslararo munosabatda o'quvchi va o'qituvchining muloqotida, kattalar bilan o'smirlarning muomilasida qat'iy o'zgarishlar vujudga keladi. Bu o'zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar tug'iladi. Bu davrda bolaning bo'yi 11-12 yoshida 6-7 sm, hatto 10 sm gacha o'sishi mumkin. Biroq bu bosqichda qizlar o'g'il bolalarga qaraganda tezroq o'sadilar. O'smir 13-14 yoshga yetganda har ikkala jins o'rtasida bo'yni o'sishi qariyb baravarlashadi. 15 yoshga qadam qo'yganda o'g'il bolalar qiz bolalarni ortda qoldirib ketadilar. Shundan keyin to umrining oxirigacha o'sish o'g'il bolalarda ustunlik qiladi. Markaziy nerv sistemasining kuchli qo'zg'alishi hamda markaziy nerv sistemasi funksiyalari orasida proporsiyaning buzilishi natijasida kayfiyatning o'zgaruvchanligi, hissiyotga beriluvchanlik kuzatiladi. Salbiy hissiyotlar kasallikning paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydi, shuning uchun ularga katta ahamiyat berish zarur. O'smirlar kattalarga tanqid bilan qaray boshlaydilar. Tana proporsiyasi buzila boshlaydi: qo'l va oyoqlari uzun, tana esa undan qolib ketadi. Ana shundan yurak qon tomir tizimi va nafas organlari orasida bir tomondan disproporsiyasi buziladi. Bularning natijasida bo'shashish, yuqori qo'zg'aluvchanlik va charchash kuzatiladi. O'sish vaqtida qon tomirlaridagi o'zgarishlar miyaning yetarlicha qon bilan ta'minlanmasligi tez charchash va bosh aylanishiga olib keladi, natijada, ko'p uxlash, kayfiyatning o'zgarishi, befarqlik, yomon ishtaha va shunga o'xshash muammolar yuzaga keladi.

O'smirlik davri avtonomiyalari uchta: 1-huquqiy, 2-makoniy, 3-emotsional.

Akseleratsiya nazariyalari:

Geliogen nazariya.

Getroziya nazariyasi.

Urbanizatsiya nazariyasi.

Nutritiv nazariya.

Nurlanish nazariyasi.

Ijtimoiy sharoitning yaxshilanishi nazariyasi.

Ijtimoiy akseleratsiya nazariyasi.

Akseleratsiya nazariyasi o'smir kamolotga erishgan sayin uning psixik dunyosi va o'zgarishida yangi fazilatlar, sifatlar paydo bo'la boshlaydi. Psixikasida keskin qayta qurish sodir bo'la boshlaydi. O'zgarishlar uning oldiga yangi talablar qo'yadi. Bu o'z navbatida ko'proq o'quv va erk berilishini, mustaqil qarorga kelish o'z xulq-atvorini ma'qul deb hisoblab amalga oshirishni taqozo etadi. Bu davrda quyidagi muammolar ko'p uchraydi: stress va tushkunlik,

o'ziga ishonchsizlik, yolg'izlik hissi, o'qishga qiziqishning pasayishi kuzatiladi. O'smirlik davrida emotsional beqarorlik keng tarqalgan: Kayfiyat tez o'zgaradi, ba'zan jahl, g'azab, qayg'u tez paydo bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar sabab, o'zini tutish qiyinlashadi. Stressga chidamlilik past bo'lishi mumkin.

Xulosa: O'smirlik davri inson hayotidagi eng muhim va murakkab bosqichlardan biri bo'lib, u bolaning psixologik, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishida tub o'zgarishlar yuz beradigan davrdir. Ushbu davrda o'smirlar o'zini anglashni boshlaydi, mustaqillikka intiladi va atrof-muhit bilan munosabatlarini shakllantiradi.

O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari - emotsional beqarorlik, o'ziga ishonch va o'zini anglash darajasi, ijtimoiylashuv, shaxsiy qaror qabul qilish qobiliyati - o'smirning shaxs sifatida shakllanishida asosiy omillardir. Shu bilan birga, huquqiy, makoniy va emotsional avtonomiyalar o'smirning mustaqil va ongli shaxs bo'lib yetilishida muhim rol o'ynaydi. Biroq o'smirlik davrida stress, o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar kabi muammolar ham uchraydi. Shu sababli, ota-ona, pedagog va psixologlarning to'g'ri yondashuvi, qo'llab-quvvatlashi va maslahatlari o'smirning sog'lom rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Bu davrda ko'plab muammolar vujudga keladi va unga to'g'ri yondashib bartaraf etish kerak. Umuman olganda, o'smirlik davri psixologiyasini o'rganish va tushunish — bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy jihatdan ham muhim vazifa. U shaxsning mustaqil, ongli, ijtimoiy jihatdan faol va psixologik jihatdan yetuk bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, avtonomiyalarni rivojlantirish va ijtimoiy-psixologik muammolarni bartaraf etish orqali o'smirning kelajakdagi muvaffaqiyati va shaxsiy farovonligi kafolatlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziyev.E.G. Pedagogik psixologiya. Toshkent. 2006-yil.
2. G'oziyev.E.G. Ontogenez psixologiya. Toshkent. "Noshir" nashriyoti. – T.:2010-yil.
3. Do'stmuhammedova. Sh.A., Nishonova.Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogic psixologiya. Toshkent."Fan va texnologiyalar" -2013-yil.
4. Tolipov.O', Usmonboyeva.M., Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. – T.: 2006-yil.